

Efeito da porcentagem de biomassa de bambu nas propriedades no estado fresco e endurecido de bioconcretos

MENEZES, Bruno¹; PEREIRA LIMA, Gabriel¹; SILVA, Marcelo¹; AGUIAR, Amanda¹;
¹; TOLEDO FILHO, Romildo¹

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ

✉ brunocunhaeng@gmail.com

Resumo

O presente estudo analisa a influência da porcentagem de bio-agregados de bambu nas propriedades no estado fresco e endurecido de bioconcretos. Foram produzidos bioconcretos com frações volumétricas de 30%, 40% e 50% de biomassa, em uma matriz cimentícia composta por Cimento Portland CP V, cinza volante e metacaulinita, nas proporções mássicas de 40:30:30, respectivamente. Foi utilizada uma relação água/materiais cimentícios de 0,35 e adição de 2% de cloreto de cálcio como aditivo acelerador de pega. Os ensaios realizados incluíram índice de consistência, teor de ar incorporado, compressão uniaxial aos 7 e 28 dias de idade, e flexão em três pontos. Os resultados indicaram espalhamento adequado em todas as frações, sem segregação ou exsudação. No entanto, observou-se tendência de redução do desempenho mecânico com o aumento da proporção de biomassa. O bioconcreto com 50% de teor de bioagregado foi 73% menos resistente a compressão e 44% menos resistente à flexão que o bioconcreto com 30%. Obteve-se valores de resistência mecânica alcançando 11,22 MPa na compressão uniaxial e 2,98 MPa na flexão. Este estudo oferece contribuições para o avanço do conhecimento sobre bioconcretos, especialmente em relação ao uso de bio-agregados de bambu.

Palavras-chave: Bioconcretos, Bio-agregados, Propriedades mecânicas.

1. Introdução

O setor da construção civil que representa uma parcela significativa da economia global, é responsável por 38% do total das emissões globais de CO₂ associadas ao consumo de energia, conforme o Relatório de Situação Global para Edifícios e Construção (2020). Diante desse cenário, é essencial reconsiderar os materiais utilizados na construção civil e buscar alternativas com menor pegada de carbono.

Uma das soluções encontradas para essa problemática é o uso de materiais de origem vegetal em componentes construtivos. Um exemplo promissor são os bioconcretos, que emitem cerca de metade do CO₂ ao longo do seu processo de fabricação em relação a um bloco de vedação comum (ANDREOLA, 2017). O bioconcreto é um material compósito constituído por uma matriz cimentícia que aglutina os bio-agregados (CALDAS et al., 2020). Os bio-agregados (BA) são resíduos de origem vegetal que possuem a capacidade de armazenar altos índices de CO₂, além de proporcionar leveza ao compósito e maior isolamento térmico e acústico (CALDAS et al., 2020; KRUGER et al., 2009).

Diversas biomassas vegetais que não tem destinação adequada, podem ser utilizadas como BA, dentre elas: serragem de madeira, bambu, casca de arroz, cânhamo, entre outros (DA GLORIA, 2015; ANDREOLA et al., 2019; SANTOS, 2020; CALDAS et al., 2020; DA GLORIA et al., 2021; KABORÉ et al., 2024). Nesse contexto, estudos apontam as vantagens do uso do bambu como bio-agregado, visto que seus processos de beneficiamento geram resíduos que correspondem até cerca de 40% da massa inicial dos colmos (KRAVCHENKO et al., 2013). Tais resíduos provenientes de diferentes processos de produção ainda não possuem um destino correto, sendo possível incorporá-los a uma matriz cimentícia para a produção do bioconcreto de bambu (BCB).

O uso de materiais cimentícios suplementares (MCS) na matriz cimentícia, tem como objetivo substituir parcialmente o cimento e diminuir a pegada de carbono do compósito, visto que a produção de uma tonelada de cimento libera em torno de uma tonelada de CO₂ na atmosfera (MEHTA e MONTEIRO, 2014). Assim, a combinação do uso da cinza volante e metacaulinita, proporciona uma redução significativa dos impactos ambientais (CALDAS et al., 2020) e sua aplicação já foi abordada em diversos estudos com bioconcretos (DA GLORIA et al., 2020; GOMES et al., 2023).

Alguns estudos já analisaram as propriedades mecânicas do BCB e foi observado que o aumento no teor de biomassa ocasiona a diminuição da resistência a compressão e mudança no índice consistência (GOMES et al., 2022). No entanto, até onde se sabe, os estudos atuais focam em uma abordagem simplificada do comportamento mecânico e não aborda a tenacidade desses materiais. Portanto, o presente trabalho apresenta uma análise mais detalhada do efeito da porcentagem de biomassa nas propriedades físicas e mecânicas do bioconcreto de bambu por meio de ensaios no estado fresco e endurecido.

2. Materiais e Métodos

2.1 Materiais

Bio-agregados de bambu

Para a produção dos bio-agregados (Figura 1), foram utilizados resíduos de colmos de bambus de diferentes espécies: *Dendrocalamus asper*, *Bambusa Chungii*, *Phyllostachys pubescens*, *Guadua*

Chacoensis e Phyllostachys aurea. Primeiramente, para diminuição do tamanho dos colmos, estes foram cortados em uma serra de fita, no sentido longitudinal de suas fibras. Para se obter agregados miúdos (diâmetro entre 1,18mm e 5,60mm), o bambu foi triturado duas vezes em um moinho industrial (Fragmaq-FT/75), após isso foi utilizado um peneirador mecânico com peneiras de malhas de aberturas 1,18mm e 5,60mm. O material retido na peneira de 5,60mm foi novamente triturado e peneirado, já o material passante na peneira de 1,18mm não foi utilizado na pesquisa, por se tratar de finos com alta absorção de água.

Figura 1 – Bio-agregado de bambu.

Em seguida, os bio-agregados foram tratados para melhorar a compatibilidade química com a matriz cimentícia. Isso ocorre porque o bambu possui extrativos que podem atrasar ou, até mesmo, inibir o processo de pega do bioconcreto (DA GLÓRIA et al., 2021). O tratamento consistiu em colocar os bio-agregados imersos em uma solução de Ca(OH)_2 com concentração de 1,85 g/L, durante uma hora, com uma proporção, em massa, de Bambu/Água de 1/7, indicado pelo fabricante. Em seguida o material foi seco ao ar por um período de 48 horas.

Para caracterização física dos bio-agregados miúdos, foram realizados ensaios que determinaram sua densidade aparente conforme a ABNT NBR 52/2009, teor de umidade de acordo com a ABNT NBR 9939/2011 e absorção de água em condições de mistura. Os valores médios obtidos foram 580 kg/m^3 para a densidade aparente e 12,3% para o teor de umidade.

No ensaio de absorção de água 100 gramas de bio-agregado foram adicionados a 1 litro de água e misturados em argamassadeira de 5 litros durante 7 minutos, que é o tempo de mistura do BCB. Em seguida, o bio-agregado foi disposto em uma peneira de malha com abertura de $150\mu\text{m}$ para drenar o excesso de água existente até se atingir o estado de saturado com superfície seca. Após isso, a massa foi medida e foi possível determinar uma absorção de água de 65%.

Materiais cimentícios e aditivos

Os materiais cimentícios utilizados foram o Cimento Portland CP V – ARI (CIM) produzido pela empresa Lafarge-Holcim, a Cinza volante (CV) produzida pela Pozo Fly Comércio de Cinzas Lima LTDA e a Metacaulinita (Mk) produzida pela Metacaulim HP ULTRA. Como aditivo foi utilizado o CaCl_2 para acelerar o processo de pega. A composição química dos materiais cimentícios empregados foi determinada em termos de óxidos, utilizando um espectrômetro de fluorescência

de raios X por dispersão de energia (EDX-720, Shimadzu). A perda ao fogo (PF) foi determinada seguindo as diretrizes da ABNT NBR 17086/2023. Na Tabela 1, é apresentada a composição química, a massa específica e a perda ao fogo dos materiais cimentícios.

Tabela 1- Composição química, massa específica e perda ao fogo dos materiais cimentícios.

Óxidos	Cimento (%)	Cinza Volante (%)	Matacaulinita (%)
SiO ₂	12,71	54,43	41,46
Al ₂ O ₃	3,49	31,13	48,14
Fe ₂ O ₃	4,45	5,35	5,84
K ₂ O	0,59	3,51	0,58
CaO	73,92	1,81	-
SO ₃	4,01	1,71	1,25
TiO ₂	-	1,10	1,01
BaO	-	0,55	0,40
Tm ₂ O ₃	-	0,13	-
ZrO ₂	-	0,08	0,19
MnO	0,09	0,05	0,11
ZnO	0,02	0,04	0,02
SrO	0,34	0,02	-
Y ₂ O ₃	-	0,01	-
CuO	0,02	-	-
PF	9,7	1,6	0,96
Massa específica	3053 kg/m ³	1885 kg/m ³	2150 kg/m ³

2.2 Métodos

Produção dos bioconcretos de bambu

O bioconcreto de bambu (BCB) foi produzido com frações volumétricas de 30, 40 e 50% de bio-agregado. A matriz cimentícia é composta, em massa, por 40% de CIM, 30% de Mk e 30% de CV. A água total da mistura é a soma da água de hidratação (Ah) mais a água de compensação (Ac). A Ac leva em consideração a elevada capacidade de absorção de água do bio-agregado, determinada segundo os procedimentos metodológicos apresentados no tópico 2.1.1, já a Ah é responsável pela hidratação dos materiais cimentícios e foi calculada levando em consideração o fator água/materiais cimentícios de 0,35. Além disso, foi adicionado 2% de CaCl₂ como aditivo acelerador de pega. A Tabela 2 apresenta a dosagem utilizada para a produção de 1m³ de bioconcreto de bambu.

Tabela 2 - Dosagem dos bioconcretos de bambu em kg/m³.

BCB	Bambu	CIM	Mk	CV	CaCl ₂	Ah	Ac
30%	174,00	370,75	278,06	278,06	18,54	324,40	113,10
40%	232,00	317,79	238,34	238,34	15,89	278,06	150,80
50%	290,00	264,82	198,62	198,62	13,24	231,72	188,50

Para a produção dos bioconcretos os materiais cimentícios foram homogeneizados e introduzidos em um misturador de 20 litros. Em seguida, ocorreu a mistura do bio-agregado seco com a matriz cimentícia durante 1 minuto, com uma velocidade de 108 rpm. Depois o acréscimo de água com CaCl₂ ocorreu progressivamente durante 1 minuto, mantendo-se a velocidade de mistura. Após isso, o material continuou no misturador por mais 5 minutos. O BCB foi lançado nos moldes em 3 camadas e cada camada foi adensada na mesa vibratória (68 Hz) durante 10 segundos. O material foi protegido contra a perda de umidade e após 24h ocorreu a desmoldagem dos corpos de prova. Em seguida, as amostras foram levadas para a cura seca (temperatura de 22 ± 3 °C e umidade relativa do ar de 55 ± 5%) até a data requerida para o ensaio.

Índice de consistência

O ensaio de índice de consistência do bioconcreto de bambu foi feito seguindo as especificações da norma ABNT NBR 13276/2016. Os BCBs foram colocados em um molde de tronco cônico em 3 camadas, e cada camada foi adensada por um piquete (recebendo 15, 10 e 5 golpes, respectivamente). Posteriormente, é utilizada a mesa de consistência que proporciona 30 golpes em um intervalo de 30 segundos. O valor de índice de consistência de uma amostra é dado pela média dos diâmetros de espalhamento em três direções. O ensaio foi realizado 3 vezes e foi determinado um índice de consistência médio entre as amostras.

Teor de ar incorporado

O ensaio de teor de ar incorporado do bioconcreto de bambu foi realizado em triplicata de acordo com as especificações da norma ABNT NBR 16887/2020. Primeiramente, encheu-se o recipiente cilíndrico em 3 camadas, e cada uma foi adensada recebendo 14 golpes verticais. Concomitantemente, golpeou-se 10 vezes a parede externa do recipiente após o adensamento de cada camada, com o objetivo de fechar os vazios deixados pela haste e eliminar as bolhas de ar. Após o fechamento hermético do equipamento, foi adicionado água até o completo preenchimento do aparelho. Para a mensuração do teor de ar incorporado adicionou-se pressão ao aparelho até o manômetro atingir uma marca inicial, em seguida, a pressão foi retirada e foi possível registrar a porcentagem de teor de ar incorporado na mistura de uma amostra.

Resistência à compressão uniaxial

Para realizar o teste de compressão uniaxial foi utilizada uma máquina de ensaio universal da marca SHIMADZU, com capacidade de carga de até 1000kN e velocidade de 0,3 mm/min. Para medição dos deslocamentos longitudinais, foram utilizados dois LVDTs (*Linear Variable Differential Transformer*) fixados nos corpos de prova por meio de um setup. No total foram ensaiados 30 corpos de prova cilíndricos, com dimensões de 50x100mm (diâmetro x altura), sendo 10 corpos de prova para cada teor de bio-agregado. As amostras foram ensaiadas nas idades de 7 e 28 dias, com 5 amostras para cada variável.

O ensaio de resistência a compressão do material seguiu as prescrições da norma ABNT NBR 5739/2018 e o módulo de elasticidade foi calculado seguindo a ABNT NBR 8522-1/2021. Para determinação dos parâmetros de tenacidade dos bioconcretos na compressão uniaxial foram analisadas a tenacidade à primeira fissura, a tenacidade de pico e a tenacidade total, seguindo adaptações da ASTM C 1018/1998.

Ensaio de Flexão em três pontos

O ensaio de flexão em três pontos permite determinar a resistência à tração indireta e a energia de fratura dos bioconcretos. Foram ensaiados 5 corpos de prova prismáticos (230x50x50mm) com 28 dias de idade. Com o intuito de induzir uma única abertura de fissura no corpo de prova durante o ensaio, foi feito um entalhe de 6,5 mm de profundidade e 2,5 mm de largura. A medida de profundidade do entalhe, seção transversal e a medida do vão utilizados foram determinadas seguindo as proporções recomendadas pelo Model Code 2010 (FIB, 2012). A energia de fratura de cada corpo de prova foi determinada para uma abertura de fissura de 3 mm, utilizando-se uma equação proposta pela RILEM TC 162-TDF, 2002. A prensa usada foi a Shimadzu AGX 100 kN, com uma velocidade de deslocamento do travessão de 0,1 mm/min. Para medir a abertura de fissura foi utilizado o clip-gage e para medição do deslocamento central utilizou-se um LVDT.

3. Resultados

3.1 Ensaios no estado fresco

Índice de consistência

No ensaio de índice de consistência os bioconcretos apresentaram espalhamentos médios de 241 mm, 202 mm e 173 mm para os traços de BCB30%, BCB40% e BCB50%, respectivamente (ver Figura 2-A). É possível observar uma diminuição de 16% e 28% ao comparar o índice de consistência do BCB30% com o de BCB40% e BCB50%, respectivamente. Tal comportamento pode ser explicado devido ao aumento de partículas de bambu, e consequente diminuição da matriz cimentícia, que é responsável por dar trabalhabilidade a mistura. Além disso a morfologia dos agregados de bambu também dificulta o espalhamento.

Figura 2 – Propriedades no estado fresco dos bioconcretos: (A) índice de consistência e (B) teor de ar incorporado.

Teor de ar incorporado

A Figura 2-B apresenta o teor de ar incorporado para cada bioconcreto. Observa-se que o aumento de biomassa contribuiu para o aumento do teor de ar incorporado, isso porque as partículas de bambu geram um aumento da porosidade desse material.

3.2 Ensaios no estado endurecido

Ensaio de compressão uniaxial

Na Figura 3 estão apresentadas as curvas típicas de tensão *versus* deformação para os traços dos BCBs 30%, BCBs 40% e BCBs 50%, aos 28 dias de cura. Os valores médios de tensão máxima e módulo de elasticidade aos 7 e 28 dias são apresentados na Tabela 3. Por meio do comportamento das curvas é possível observar um trecho linear até 59%, 49%, 42% da tensão de pico para os BCB 30%, BCB 40% e BCB 50%, respectivamente. Após a fase linear o BCB 30% apresentou um comportamento não linear até a tensão de pico, em seguida ocorreu uma redução na tensão com o aumento gradual da deformação. O mesmo não foi observado para o BCB 40% e BCB 50%, esse comportamento é devido ao aumento do teor da biomassa, que aumenta a ductilidade do material, devido as propriedades físicas do bambu.

Figura 3 – Curvas típicas de tensão *versus* deformação dos bioconcretos aos 28 dias

Nota-se que ocorreu um aumento de 5%, 5% e 11% na resistência a compressão ao comparar o BCB 30%, BCB 40% e BCB 50%, respectivamente, aos 7 e 28 dias de cura. Isso ocorreu por causa do tipo de cimento utilizado juntamente com cloreto de cálcio, que acelera o processo de hidratação (ANDREOLA et al., 2019).

Tabela 3 – Resistência à compressão e módulo de elasticidade dos bioconcretos com coeficiente de variação entre parênteses.

Bioconcreto	fc (MPa) - 7 dias	E (GPa) - 7 dias	fc (MPa) - 28 dias	E (GPa) - 28 dias
BCB 30%	10,71 (2,57)	4,10 (5,72)	11,22 (2,30)	4,40 (5,87)
BCB 40%	6,92 (3,13)	2,38 (7,52)	7,24 (4,06)	2,36 (8,26)
BCB 50%	2,77 (6,00)	0,88 (5,08)	3,08 (8,96)	0,32 (13,8)

Avaliando o comportamento de resistência aos 28 dias, obteve-se que BCB 40% e o BCB 50% foram, respectivamente, 35% e 73% menos resistentes a compressão que o BCB 30%. Além disso, o mesmo comportamento de diminuição ocorreu para o módulo de elasticidade. Isso era previsto pela literatura, que concluiu que o aumento de biomassa, aumenta a porosidade do bioconcreto e diminui a resistência e a rigidez do material (DA GLORIA et al., 2021). Conclui-se que a matriz cimentícia é responsável pela resistência à compressão do compósito.

A capacidade de absorção de energia, que pode ser obtida por meio das curvas tensão-deformação, é uma propriedade mecânica crucial para compreender o comportamento de compósitos cimentícios que possuem fibras vegetais, tendo implicações fundamentais em aplicações de engenharia civil. Nesse contexto, a tenacidade diz respeito a capacidade do material de absorver energia antes da falha completa e emerge como um parâmetro crítico de avaliação (DENG et al., 2015; SELLAMI et al., 2022). Na Tabela 4 são apresentados os valores de tenacidade e deformações correspondentes, categorizados em três zonas distintas. A primeira zona corresponde a faixa inicial até o limite elástico linear, marcando o início da primeira fissura. A

segunda zona vai desde a origem até o pico da máxima tensão, e, por fim, é calculada a tenacidade total das amostras.

Tabela 4 – Tabela de energia por deformação com coeficiente de variação entre parênteses.

Bioconcreto	Primeira zona		Segunda zona		Zona total	
	Energia (kJ/m ²)	Deformação ($\mu\epsilon$)	Energia (kJ/m ²)	Deformação ($\mu\epsilon$)	Energia (kJ/m ²)	Deformação ($\mu\epsilon$)
BCB 30%	0,21 (6,23)	1403,51 (6,16)	2,20 (10,12)	5661,61(10,12)	9,37 (2,73)	20000
BCB 40%	0,04 (10,32)	688,18 (11,41)	3,46 (22,71)	11859,70(17,63)	6,40 (3,13)	20000
BCB 50%	0,01 (16,25)	413,66 (13,54)	1,07 (5,12)	14829,49(0,26)	1,83 (44,89)	20000

A análise desse parâmetro nos bioconcretos aos 28 dias revelou uma descontinuidade na região elástica linear, aproximadamente em 1.400 $\mu\epsilon$ para o BCB 30%, 688 $\mu\epsilon$ para o BCB 40% e 413 $\mu\epsilon$ para o BCB 30%. No entanto, o que se destacou foi a tenacidade significativamente maior do BCB 30% em relação ao BCB 40%, alcançando uma diminuição de 425%. Esta disparidade, mesmo quando ambos os materiais alcançam a mesma deformação, sinaliza variações na resposta mecânica desses compósitos.

Notavelmente, no caso do BCB 40%, os valores de tensão de compressão, atribuídos à sua maior proporção de pasta cimentícia dentro do traço, foram substancialmente mais elevados, resultando em magnitudes superiores de tenacidade. Esse fenômeno confere ao material uma capacidade aprimorada de suportar carga antes da formação da primeira fissura. Além disso, a variação na distribuição de tensão proporciona uma área sob a curva tensão-deformação mais extensa para o BCB 30% em comparação com o BCB 40%, evidenciando sua tenacidade superior e indicando uma capacidade ampliada de absorver energia até a ocorrência da primeira fissura. Com isso, compósitos com uma quantidade menor de biomassa tem menos zonas de interfaces entre BA-matriz cimentícia e por conseguinte, menos zonas de aderência.

Em relação à deformação máxima do pico de tensão, observa-se uma correlação direta entre o aumento de seus valores e o incremento no teor de bambu. Os valores de tenacidade nesta zona foram de 2,20, 3,46 e 1,07 kJ/m² para BCB 30%, BCB 40% e BCB 50%, respectivamente. Contudo, ao comparar os valores de resistência de BCB 30% e BCB 50%, observa-se uma diferença aproximada de 105,6%. Essa variação é justificada pelo fato de que, ao atingir o valor máximo de carga, o BCB 50% estava próximo do término do teste.

A deformação final foi fixada em 20.000,0 μe para todos os BCB analisados. Os valores registrados para a tenacidade final de BCB 30%, BCB 40% e BCB 50% foram, respectivamente, 9,37, 6,40 e 1,83 kJ/m^2 . Tal disparidade é justificada pela diferença de resistência a compressão e pelo comportamento da curva tensão-deformação após atingir o pico de tensão máxima. Enquanto a curva do BCB 30% declina aproximadamente 15% após alcançar o valor máximo de carga, a curva do BCB 40% e BCB 30% permanece em um platô, não apresentando variações substanciais de carga com o aumento da deformação.

Ensaio de Flexão em 3 pontos

Os gráficos a seguir apresentam curvas típicas de tensão sob flexão *versus* abertura de fissura (Figura 4-A) e tensão sob flexão *versus* deflexão central (Figura 4-B) para os traços dos BCBs 30%, BCBs 40% e BCBs 50%. Analisando as curvas, nota-se que os BCB 30%, BCB 40% e BCB 50% apresentaram comportamento linear até atingir 79%, 69%, 54% da tensão de pico, respectivamente. Em seguida, apresentaram um comportamento não linear até a tensão de pico, isso ocorre pelo aparecimento de microfissuras na região do entalhe. No ponto de máxima tensão sob flexão ocorreu o aparecimento de uma fissura, seguido de uma queda na resistência dos bioconcretos.

Figura 4 – Curvas típicas de tensão sob flexão *versus* abertura de fissura (A) e curvas típicas de tensão sob flexão *versus* deflexão central (B)

Na Tabela 5 são apresentadas as médias dos dados (com o coeficiente de variação) dos 5 ensaios realizados para cada teor de bio-agregado. O BCB 40% e o BCB 50% apresentaram, respectivamente, resistência à tração sob flexão ($f_{\text{cm},\text{fl}}$) 19% e 44% menor que o BCB 30%. Isto ocorre, porque a resistência a tração sob flexão está ligada a matriz cimentícia, que diminui com o aumento do teor de bio-agregado. Os valores de resistência a tração pura (f_{cm}) seguiram a mesma tendência. Tal comportamento de diminuição da resistência ao aumentar o teor de biomassa na mistura foi observado em outros estudos. Um deles analisou bioconcretos de bambu

com 40%,45% e 50% de teor de bio-agregado e observou que o BCB 50% foi 37% menos resistente à tração sob flexão que o BCB 40% (GOMES et al., 2023).

Outro dado analisado foi a energia de fratura ($G_{F3,0}$), que diminuiu 16% e 44% ao comparar o BCB 30% com o BCB 40% e o BCB 50%, respectivamente. Essa redução na energia de fratura com o aumento da biomassa é atribuída à rigidez e a resistência à tração das partículas de bambu (GOMES et al., 2023).

Tabela 5 – Resistência à tração sob flexão e energia de fratura dos bioconcretos.

Bioconcreto	$f_{cmt,fl}$ (MPa)	f_{cmt} (MPa)	$G_{F3,0}$ (N/mm)
BCB 30%	2,98 (9,97)	1,20 (9,69)	0,57
BCB 40%	2,42 (16,75)	0,99 (16,50)	0,48
BCB 50%	1,66 (7,80)	0,68 (7,41)	0,32

4. Conclusões

O presente trabalho estudou o efeito da porcentagem de biomassa de bambu nas propriedades no estado fresco e endurecido de bioconcretos. Por meio da metodologia e dos resultados discutidos anteriormente, é possível propor algumas conclusões sobre o estudo:

- O aumento da fração volumétrica da biomassa, e a consequente diminuição da matriz cimentícia, faz com que a trabalhabilidade da mistura diminua no estado fresco. Além disso, a morfologia do bio-agregado de bambu faz com que diminua o espalhamento.
- O aumento da fração volumétrica da biomassa aumenta o teor de ar incorporado da mistura no seu estado fresco, devido a alta porosidade das partículas de bambu.
- Por meio do gráfico de tensão *versus* deformação, observou-se a diminuição da resistência a compressão e do módulo de elasticidade, com o aumento do teor de bio-agregado, devido à redução da matriz cimentícia.
- Ocorreu diminuição na resistência à tração sob flexão e na resistência à tração pura com o aumento no teor de biomassa no bioconcreto, isso acontece por causa da diminuição da matriz cimentícia que é responsável pela resistência do compósito.
- A energia de fratura no ensaio de flexão em 3 pontos diminuiu com o aumento do teor de bio-agregado, sendo esse resultado atribuído à rigidez e resistência à tração das partículas de bambu.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil.

Referências

- AGUIAR, A. L. D. et al. Influência do teor de bio-agregados na resistência à compressão e à tração de bioconcretos de madeira. In: Congresso Brasileiro de Concreto, Brasília. 2022.
- AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM C-1018. Standard Test Method for Flexural Toughness and First-Crack Strength of Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam With Third-Point Load). [S.l.], 1997.
- ANDREOLA, V. M., Caracterização Física, Mecânica e Ambiental de Bioconcretos de Bambu, 2017. Dissertação de mestrado (Programa de pós-graduação em Engenharia Civil, COPPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2017.
- ANDREOLA, V. M.; DA GLORIA, M. Y. R.; SANTOS, D. O. J.; TOLEDO FILHO, R. D. Partial replacement of cement by combination of fly ash and metakaolin in bamboo bio-concretes. In 3rd International Conference on Bio-based Building Materials, Belfast, United Kingdom, 2019.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, *ABNT NBR 13276: argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - determinação do índice de consistência*, Rio de Janeiro, ABNT, 2016.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, *ABNT NBR 16887: concreto – determinação do teor de ar em concreto fresco – método pressométrico*, Rio de Janeiro, ABNT, 2020.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, *ABNT NBR 17086-6: cimento Portland - análise química - Parte 6: determinação da perda ao fogo*, Rio de Janeiro, ABNT, 2023
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, *ABNT NBR 5739: concreto –ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos*, Rio de Janeiro, ABNT, 2018.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, *ABNT NBR 8522-1: concreto endurecido – determinação dos módulos de elasticidade e de deformação – Parte 1: Módulos estáticos à compressão*, Rio de Janeiro, ABNT, 2021.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, *ABNT NBR 9939: agregado graúdo: determinação do teor de umidade total – método de ensaio*, Rio de Janeiro, ABNT, 2011.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, *ABNT NM 52: agregado miúdo – determinação de massa específica e massa específica aparente*, Rio de Janeiro, ABNT, 2009.
- CALDAS, Lucas et al. Bamboo bio-concrete as an alternative for buildings' climate change mitigation and adaptation. *Construction and Building Materials*, v.263, 2020.
- DA GLORIA, M. Y. R., et al. A comprehensive approach for designing workable bio-based cementitious composites. *Journal of Building Engineering*, v. 34, p. 101696, 2021.

- DA GLORIA, M. Y. R.; TOLEDO FILHO, R. D. Innovative sandwich panels made of wood bio-concrete and sisal fiber reinforced cement composites. *Construction and Building Materials*, v. 272, p. 121636, 2021.
- DA GLORIA, M.Y.R. Desenvolvimento e caracterização de painéis sanduíches de concreto com núcleo leve e faces em laminados reforçados com fibras longas de sisal. Master's thesis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.
- DENG, Mingke et al. Analysis of compressive toughness and deformability of high ductile fiber reinforced concrete. *Advances in Materials Science and Engineering*, v. 2015.
- Fédération Internationale du Béton FIB. Model Code 2010, final draft, Bulletin 65. Vol. 1. Lausanne, 2012.
- GOMES, B. Caracterização mecânica, estabilidade térmica e reação ao fogo do bambu mossô (*L. Phyllostachys pubescens*). Dissertação de mestrado (Programa de pós-graduação em Engenharia Civil, COPPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2019.
- GOMES, B. et al. Avaliação de eficiência da espessura de bioconcretos de bambu como elemento de proteção passiva em situação de incêndios. In: Congresso Brasileiro de Concreto, Florianópolis. 2023.
- GOMES, B. et al. Comportamento mecânico e reação ao fogo do bioconcreto de bambu. In: Congresso Brasileiro de Concreto, Brasília. 2022.
- GOMES, B. et al. Influência da porcentagem de finos de bambu na resistência à compressão do bioconcreto de bambu. In: Congresso Brasileiro de Concreto, Brasília. 2022.
- KABORÉ, Aguerata; MAREF, Wahid; OUELLET-PLAMONDON, Claudiane M. Hygrothermal performance of the hemp concrete building envelope. *Energies*, v. 17, n. 7, p. 1740, 2024.
- KRAVCHENKO, G. A.; FERREIRA, E. M.; PASQUALETTO, A. Utilização de Resíduos do Processamento de Chapas Laminadas de Bambu para Produção de Chapas Recompuestas. In: 4th International Workshop Advances in Cleaner Production. 2013.
- KRÜGER, E. L., ADRIAZOLA, M. K., MATOSKI, A., IWAKIRI, S. Thermal analysis of wood-cement panels: heat flux and indoor temperature measurements in test cells. *Construction and Building Materials*, v. 23, n. 6, p. 2299-2305, 2009.
- MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concreto: microestrutura, propriedades e materiais. Ibracon, 2014.
- ONU, Organização das Nações Unidas. Global Status Report for buildings and construction. Global Alliance for Buildings and Construction, 2020.
- RILEM TC 162-TDF. Bending test. *Mater Struct* 2002;35(9):579–82.

SANTOS, DOJ dos. Desenvolvimento de painéis sanduíche leves com faces em compósitos cimentícios reforçados com fibras curtas de sisal e núcleo em bioconcreto de casca de arroz. 2020. Tese de Doutorado. PhD Thesis, COPPE–Federal University of Rio de Janeiro (BR).

SELLAMI, Asma et al. Study of toughness and thermal properties of bio-composite reinforced with diss fibers for use as an insulating material. *Energy and Buildings*, v. 276, p. 112527, 2022.